

PLANTA BAIXA DISTRIBUCIÓ - 1 : 50

3D PLANTA BAIXA -

P2	PER A PUBLICACIÓ	OSP	18/12/2023
P1	PER A INFORMACIÓ	OSP	18/12/2023
NÚMERO	DESCRIPCIÓ DE LA REVISIÓ	AUTOR	DATA

AUTOR	BARRACA VALENCIANA DE LLAURADORS	PROJECTE		
ÒSCAR SELFA	BRC-0001 - ESTAT: AI			
	L'HORTA (VALÈNCIA)	SITUACIÓ		
DATA	17/12/2023	ESCALA	1 : 50	NÚMERO
PLÀNOL	BRC-OSP-XXX-P00-PLA-ARG-			
	PLANTA BAIXA, DISTRIBUCIÓ			0100

oselfa@yahoo.com